

УДК 615.454:668.58

НАТУРАЛЬНЫЕ БАЛЬЗАМЫ ДЛЯ ГУБ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

АМАН АҚБАЯН ЕРЖАНҚЫЗЫ

Студент 4 курса специальности «Технология фармацевтического производства»
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Республика Казахстан

ХАМИТОВА АҚЖОНАС ЕРМЕКОВНА

Лектор кафедры фармакогнозии с курсом ботаники, Казахский Национальный
Медицинский Университет им. С. Д. Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан

Аннотация: *Косметические средства известны человечеству с давних времен и по-прежнему остаются неотъемлемой частью повседневного ухода и культуры современного общества. Особое внимание среди данной категории косметических продуктов привлекают натуральные бальзамы для губ, которые не только улучшают эстетический вид и придают блеск, но и способствуют сохранению естественной увлажнённости и защитных свойств кожи губ. В данной статье рассматривается необходимость применения бальзамов для губ как эффективного средства ухода, превосходящего по ряду показателей другие косметические продукты, предназначенные для защиты и увлажнения кожи губ. Особое внимание уделено анализу их преимуществ и недостатков, изучению состава натуральных компонентов, а также рассмотрению практических аспектов использования и их влияния на состояние губ при регулярном применении.*

Ключевые слова: *бальзам для губ, натуральные ингредиенты, растительные экстракты, косметические средства, уход за губами*

В современном мире средства по уходу за кожей и губами занимают важное место в повседневной жизни человека, являясь неотъемлемой частью личной гигиены и эстетического ухода. Губы, как одна из наиболее чувствительных и уязвимых зон лица, требуют особого внимания и регулярного увлажнения. Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды - ультрафиолетового излучения, ветра, низких температур, сухого воздуха - приводит к пересушиванию, трещинам и потере эластичности кожи губ.

В связи с этим использование бальзамов для губ становится не только косметической, но и профилактической мерой, направленной на поддержание их здоровья и эстетического состояния [1].

В последние годы наблюдается возрастающий интерес к натуральным косметическим средствам, что обусловлено глобальной тенденцией к экологизации производства и осознанному потреблению. Натуральные бальзамы для губ, содержащие компоненты растительного и животного происхождения (воски, масла, экстракты, витамины), рассматриваются как более безопасная альтернатива синтетическим аналогам, поскольку они обладают биосовместимостью, низкой токсичностью и минимальным риском аллергических реакций [2].

Тем не менее, несмотря на многочисленные преимущества, натуральные бальзамы имеют и определённые недостатки - ограниченный срок хранения, возможность микробной контаминации, нестабильность консистенции и трудности в стандартизации состава. Исследование состава, свойств и особенностей применения натуральных бальзамов для губ представляет собой актуальное направление современной косметологической науки, направленное на совершенствование технологий их производства, повышение эффективности и безопасности использования.

Целью исследования является рассмотреть преимущества и недостатки натуральных бальзамов для губ, а также особенности их применения и химический состав.

Кожа губ имеет очень тонкую эпидермальную оболочку и практически не содержит сальных желёз - поэтому губы особенно подвержены пересушиванию [3].

Использование декоративных средств (помада, блеск) без предварительного ухода может привести к усилению сухости или даже трещинам - поэтому уходовые средства обеспечивают подготовку и защиту.

В современных трендах ухода за губами увеличивается спрос на продукты, которые не только украшают, но и ухаживают - например, масла, бальзамы с натуральными компонентами [4].

Бальзамы для губ представляют собой мягкие косметические средства на жировой или масляной основе, предназначенные для ухода за кожей губ, её защиты, питания и восстановления. Бальзамы для губ - это косметические составы, наносимые на губы с целью предотвращения их высыхания и защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. В косметической литературе данный тип продуктов описан недостаточно, хотя сведения о помадах во многом применимы и к бальзамам, поскольку обе формы имеют сходную основу [5].

Для бальзамов важны такие характеристики, как устойчивость к перепадам температур, приятный вкус, безвредность, гладкость при нанесении, хорошее прилипание и лёгкость удаления. При контакте с кожей не должен вызывать ощущения сухости или трения. Он должен образовывать равномерный защитный слой, предотвращающий воздействие ультрафиолетового излучения, сухости и загрязнений.

Бальзамы для губ подразделяются по функциональному назначению, составу и форме выпуска (таблица 1) [6].

Таблица 1 - Виды бальзамов для губ [7]

Виды	Описание
Бальзамы с УФ-фильтром	Содержат SPF-фильтры для защиты губ от ультрафиолетового излучения. Рекомендуются для использования в солнечные дни и в регионах с повышенной солнечной активностью.
Питательные бальзамы	Обогащены маслами и витаминами, питают и восстанавливают кожу губ. Особенно эффективны в зимний период, когда кожа губ подвержена сухости и трещинам
Лечебные бальзамы	Содержат антисептические и заживляющие компоненты, такие как пантенол, экстракты ромашки или алоэ. Применяются при трещинах, воспалениях или герпесе на губах.
Органические бальзамы	Изготовлены из натуральных ингредиентов, таких как пчелиный воск, масло какао, витамины и минералы. Подходят для сторонников экологичной косметики.
Оттеночные бальзамы	Сочетают уход за губами и лёгкий цветовой эффект. Могут быть прозрачными, полупрозрачными или с насыщенным оттенком, придавая губам ухоженный вид.
Ароматизированные бальзамы	Содержат натуральные или синтетические ароматизаторы, придающие губам приятный запах и вкус.

Бальзамы с эффектом увеличения объёма	Содержат компоненты, такие как гиалуроновая кислота или ментол, которые стимулируют кровообращение и визуально увеличивают губы. Некоторые из них могут вызывать лёгкое покалывание или небольшой отёк
---------------------------------------	--

Бальзамы для губ создают тонкую защитную плёнку, предотвращающую потерю влаги, воздействие холода, ветра, ультрафиолетового излучения и других неблагоприятных факторов окружающей среды [8]. Современный рынок предлагает широкий выбор средств данного типа - как на синтетической, так и на натуральной основе. Среди известных брендов можно отметить The Body Shop, Nivea, Himalaya, Blistex [9].

В отличие от блесков и декоративных помад, бальзам для губ выполняет прежде всего уходовую и защитную функции, а не декоративную.

Применение бальзамов для губ носит как профилактический, так и лечебно-восстановительный характер. Они используются ежедневно для поддержания естественного уровня увлажнённости, в качестве основы под декоративные средства (помаду или блеск) для предотвращения их пересушивающего действия, а также в ночное время для глубокого восстановления. Регулярное использование бальзамов способствует нормализации гидролипидного баланса, повышает устойчивость кожи губ к агрессивным внешним факторам и улучшает их внешний вид. Кроме того, многие современные бальзамы содержат антиоксиданты и биологически активные вещества, которые предотвращают процессы старения и обеспечивают длительное ощущение комфорта [10].

Рациональное использование натуральных бальзамов для губ позволяет поддерживать здоровье и привлекательность губ, однако ввиду своего химического состава могут быть и недостатки (таблица 2).

Таблица 2 - Преимущества и недостатки натурального бальзама для губ [11-14]

Преимущества	Недостатки
Натуральные ингредиенты лучше воспринимаются кожей и редко вызывают раздражения или аллергические реакции.	Из-за отсутствия синтетических консервантов натуральные формулы склонны к быстрому окислению, особенно при нарушении условий хранения.
Природные масла (ши, кокосовое, миндальное, жожоба и др.) и пчелиный воск способствуют глубокому увлажнению, смягчению и регенерации эпидермиса.	Возможна зависимость от продукта, когда человек часто ощущает необходимость повторного нанесения
В отличие от синтетических аналогов, натуральные бальзамы не содержат нефтепродуктов и искусственных консервантов, которые могут вызывать сухость или закупорку пор.	Натуральные воски и масла могут изменять консистенцию при перепадах температуры - размягчаться при нагревании и затвердевать при охлаждении.
Бальзамы обычно изготавливаются из возобновляемых природных ресурсов и выпускаются в биоразлагаемой упаковке.	Продукты без консервантов требуют строгого соблюдения гигиены при применении (особенно в баночках, а не в стиках).
Помимо защиты от внешних воздействий, натуральные бальзамы обладают дополнительными свойствами - антиоксидантными, противовоспалительными, заживляющими и успокаивающими.	Натуральные бальзамы, как правило, быстрее впитываются и требуют более частого нанесения по сравнению с промышленными средствами.

Натуральные средства часто имеют лёгкий аромат эфирных масел и приятную текстуру, что делает их удобными и комфортными в использовании.	Жирность, возможность комедогенности и меньшая растекаемость
---	--

Таким образом, натуральные бальзамы для губ обладают значительными преимуществами в аспектах биологической совместимости, питательной ценности и экологической безопасности, однако требуют внимательного отношения к условиям хранения, сроку годности и регулярности применения.

Основные ингредиенты, используемые в составе натуральных бальзамов для губ

Основу состава бальзамов для губ составляют жирные кислоты, воски и масла, обеспечивающие консистенцию и смягчающее действие. Наиболее часто применяются касторовое масло, пчелиный, карнаубский и канделильский воски, парафин и масло какао (таблица 3) [15].

Благодаря включению восков, масел, растительных экстрактов и витаминов, они создают на поверхности губ тонкую защитную плёнку, уменьшающую потерю влаги и препятствующую воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (низкая температура, ветер, ультрафиолетовое излучение, сухой воздух) [16].

Помады, в отличие от бальзамов, содержат дополнительные компоненты - антиоксиданты, консерванты, ароматизаторы, красители и пигменты, что делает их формулы более сложными. Для создания качественного бальзама необходимо соблюдать баланс между маслами, жирами и восками, обеспечивающий оптимальную температуру плавления (65–75°C) [17]. Изменение соотношения восков и масел позволяет регулировать консистенцию: при увеличении доли воска продукт становится более твёрдым и стойким, а при увеличении доли масел - мягким и лёгким в нанесении.

Воски представляют собой важную группу ингредиентов, используемых при производстве средств личной гигиены и декоративной косметики. Они применяются в качестве загустителей и эмульгаторов, придавая продуктам нужную консистенцию и устойчивость.

Натуральные масла (ши, какао, авокадо) обладают смягчающими и загущающими свойствами, а также могут оказывать антиоксидантное и успокаивающее действие благодаря фенольным соединениям [18].

Масляная смесь должна хорошо сочетаться с восками, образуя тонкую, равномерную плёнку на губах. Идеальное масло обеспечивает лёгкое распределение и гладкое покрытие. Подсолнечное и оливковое масла придают блеск губам [19].

Касторовое масло часто используется в бальзамах благодаря своим отличным свойствам: оно бесцветное, без запаха и вкуса, хорошо удерживает влагу и придаёт пластичность продукту. Для защиты от прогоркания в него добавляют антиоксиданты, хотя оно менее подвержено окислению, чем, например, оливковое или миндальное масло.

Масло жожоба известно своими смягчающими и увлажняющими свойствами, предотвращающими обезвоживание губ [20].

Красители придают косметическим средствам привлекательный внешний вид и усиливают восприятие продукта. В основном используются натуральные красители растительного происхождения, таким как свёкла, шафран, куркума, гранат, морковь, клубника, арбуз и другие. Они безопасны, нетоксичны и придают продукту естественный оттенок [21].

Ароматизаторы используются для улучшения вкуса и запаха косметических средств, а также для маскировки неприятного привкуса или запаха жировой основы [22].

Таблица 3 - Состав натурального бальзама для губ [17 - 22]

Воск	Масло	Краситель	Ароматизатор
------	-------	-----------	--------------

Какао-масло	Кокосовое масло	Свёкла	Клубника
Пчелиный воск	Оливковое масло	Гранат	Мёд
Воск ши	Миндальное масло	Бархатцы	Апельсин
Масло ши	Масло витамина Е	Помидор	Шафран
Белый пчелиный воск	Арахисовое масло	Джамбул (индейскаяслива)	Малина
Жёлтый пчелиный воск	Масло чайного дерева	Арбуз	Ваниль
Карнаубский воск	Глицерин	Мёд	Манго
Канделильский воск	Касторовое масло	Шафран	Розовое масло
Масло манго	Масло жожоба	Куркума	Сандал
Масло авокадо	Кукурузное масло	Перец чили(паприка)	Жасмин
Оливковый воск	Арахисовое масло	Вишнёво-оранжевый пигмент / апельсиновая вишня	Вишня
Воск жожоба	Лимонное масло	Клубника	Яблоко
Масло оливы	Масло авокадо	Манго	Лимон
Масло сладкого миндаля	Кунжутное масло	Морковь	Абрикос
Воск сладкого миндаля	Подсолнечное масло	Лимон	Розмарин
Масло малины	Масло виноградных косточек	Лепестки роз	Ананас

Добавление витаминов (Е, А, D3) и растительных экстрактов в состав бальзамов для губ усиливают антиоксидантное и регенерирующее действие. Ароматизаторы и натуральные красители (мёд, клубника, свёкла, шафран) не только придают продукту привлекательность, но и улучшают органолептические свойства [23].

Поскольку бальзам частично может попадать в организм при использовании, крайне важно, чтобы его ингредиенты были нетоксичными, биосовместимыми и безопасными при проглатывании. Поэтому при производстве натуральных бальзамов предпочтение отдают ингредиентам растительного и пчелиного происхождения [24].

Таким образом, натуральные бальзамы для губ представляют собой одно из наиболее перспективных направлений в современной косметологии, ориентированной на принципы безопасности, экологичности и биологической совместимости компонентов. Проведённый литературный анализ показал, что использование природных ингредиентов - растительных масел, восков, экстрактов и ароматизаторов - позволяет не только обеспечить интенсивное питание и увлажнение кожи губ, но и создать устойчивый защитный барьер от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, таких как ветер, низкая температура, ультрафиолетовое излучение и пересушенный воздух.

Благодаря природному составу, такие средства оказывают мягкое действие, не вызывают раздражения и подходят даже для чувствительной кожи. Кроме того, натуральные масла и воски богаты витаминами, антиоксидантами и биологически активными веществами, способствующими восстановлению и заживлению повреждённых тканей.

Вместе с тем, натуральные бальзамы имеют и определённые ограничения: ограниченный срок хранения, повышенную чувствительность к температурным колебаниям, необходимость частого обновления на губах и высокую себестоимость производства из-за дороговизны сырья. Эти факторы требуют совершенствования технологий изготовления, подбора оптимальных стабилизаторов и упаковки, обеспечивающей сохранность активных веществ.

Тем не менее, с учётом растущего интереса потребителей к экологически чистым и безопасным косметическим средствам, развитие формул на основе природных компонентов открывает широкие перспективы для дальнейших исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fatima Grace X., et al. Formulation and evaluation of natural lip balm // IJPCA. – 2024. – Vol. 11, No 2. – P. 184–187.
2. Lokesh S., Muthamizharasi C., Dhanalakshmi K., Sowmiya S., Vigneshwaran L.V. Comprehensive review of lip balms: composition, efficacy, and trends in lip care // International Journal of Research Publication and Reviews. – 2025. – Vol. 6, No. 3. – P. 4664–4671.
3. Veludurthi P.A., Vadaga A.K. A comprehensive review of formulations, ingredients, advances, and future perspectives in lipcare cosmetics // Journal of Pharma Insights and Research. – 2024. – Vol. 2. – № 3. – P. 123–128.
4. Kadu M., Vishwasrao S., Singh S. Review on natural lip balm // International Journal of Research in Cosmetic Science. – 2015. – Т. 5. – № 1. – P. 1–7.
5. Kadu M., Vishwasrao S., Singh S. Review on natural lip balm // International Journal of Research in Cosmetic Science. – 2015. – № 5(1). – P. 1–7.
6. Bobade A.S. et al. Formulation and evaluation of herbal lip balm: a detailed review // International Journal of Sciences and Innovation Engineering. – 2025. – Vol. 2. – № 5. – P. 730–733.
7. Mittal B.M., Saha R.N. A Handbook of Cosmetics. – 1-е изд. – New Delhi: Vallabh Prakashan, 2000.
8. Sahar S.A., Soltan M., Shehata M.E.M. The effects of using color foods of children on immunity properties and liver, kidney on rats // Food and Nutrition Sciences. – 2012. – Vol. 3. – P. 897–904.
9. Basha B.N., Prakasam K., Goli D. Formulation and evaluation of gel containing fluconazole – antifungal agent // International Journal of Drug Development and Research. – 2011. – Vol. 3. – P. 4.
10. Kadu M., Vishwasrao S., Singh S. Review on natural lip balm // International Journal of Research in Cosmetic Science. – 2015. – Vol. 5. – № 1. – P. 1–7.
11. Fernandes A.R., Dario M.F., Pinto C.A.S.O., Kaneko T.M., Baby A.R., Velasco M.V.R. Stability evaluation of organic lip balm // Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. – 2013. – Vol. 2. – P. 49.
12. Deshmukh S., Chavan M., Sutar M., Singh S. Preparation and evaluation of natural lipsticks from Bixa orellana seeds // International Journal of Pharmaceutical and Biological Sciences. – 2013. – Vol. 4. – P. 139–144.
13. Harry R.G., Wilkinson J.B. Harry's Cosmeticology. – 6-е изд. – London: Leonard Hill Books and Intertext Publisher, 1973.
14. Sharma P.P. Cosmetics: Formulation, Manufacturing and Quality Control. – 4-е изд. – India: Vandana Publications Pvt. Ltd., 2008.
15. Medscape. <http://emedicine.medscape.com/article/835209-overview>. 08.01.2015.
16. Beauty Professionals. Бальзам для губ: основные компоненты, виды, преимущества, применение. <https://professionals.beauty/blog/balzam-dlia-gub-osnovnye-komponenty-vidy-preimushchestva-primenenie/>. 28.10.2025.
17. Kole P.L., Jadhav H.R., Thakurdesai P., Nagappa A.N. Cosmetic products of herbal extracts / Natural Product Radiance. – 2005. – Vol. 4. – № 4. – P. 46–52.
18. Gediya S.K., Mistry R.B., Patel U.K., Blessy M., Jain H.N. Herbal plants: used as cosmetics / Journal of Natural Product and Plant Resources. – 2011. – Vol. 1. – P. 24–32.
19. Pandey S., Meshya N., Viral D. Herbs play an important role in the field of cosmetics / International Journal of PharmTech Research. – 2010. – Vol. 2. – P. 632–639.
20. Kaul S., Dwivedi S. Indigenous ayurvedic knowledge of some species in the treatment of human

- disease and disorders / International Journal of Pharmaceutical and Life Science. – 2010. – Vol. 1. – P. 44–49.
21. Chattopadhyay P.K. Herbal cosmetics and ayurvedic medicines / National Institute of Industrial Research. – 2005. – Vol. 1. – P. 45–50.
 22. Jadhav A.V., Godse K.C., Deshmane P.P., Gavali A.P. Formulation and evaluation of organic lip balm. – College of Pharmacy, Jaitapur, Satara-415004, Maharashtra, India.
 23. Mittal B.M., Saha R.N. A Handbook of Cosmetics. – 1-е изд. – New Delhi: Vallabh Prakashan, 2000.
 24. Merck Manual Home Edition. Lip and Tongue Disorders. Lip Disorders. http://www.merckmanuals.com/home/mouth_and_dental_disorders/lip_and_tongue_disorders/lip_disorders.html. 30.11.2014.